

**O'QUVCHILARNING MUSTAQILLIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA
HUQUQIY TARBIYA BERISH MAZMUNI**

Hikmatova Gulchehra Hayitovna

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565981>

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'quvchilarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish va shakllantirishda huquqiy tarbiyaning ahamiyati qanchalik ekanligi va huquqiy tarbiya berish shakllari va turlari haqida bir qancha ma'lumotlar berishga harakat qildim.

Kalit so'zlar: Mustaqil tafakkur, huquqiy tarbiya, huquqiy ong, huquqiy ma'daniyat, huquqiy rivojlanish, mustaqil ongning shakllanishi.

**THE CONTENT OF LEGAL EDUCATION IN DEVELOPING STUDENTS'
INDEPENDENT THINKING**

Abstract. In this thesis, I tried to give some information about the importance of legal education in the development and formation of independent thinking in students, as well as the forms and types of legal education.

Key words: independent thinking, legal education, legal consciousness, legal culture, legal development, formation of independent consciousness.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ**

Аннотация. В данной дипломной работе я постарался дать некоторую информацию о значении юридического образования в развитии и формировании самостоятельного мышления у студентов, а также о формах и видах юридического образования.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, юридическое образование, правосознание, правовая культура, правовое развитие, формирование независимого сознания.

Huquqiy tarbiya-shaxsga nisbatan huquqiy ongni, huquqiy ko'rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko'nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko'zlagan faoliyat yig'indisidir. Shuningdek huquqiy tarbiya - bu shaxsga nisbatan huquqiy ongni, huquqiy ko'rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko'nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko'zlagan holdagi tasvir ko'rsatilishidir.

Jamiyat va davlat ijtimoiy faol va qonunga itoatkor fuqarolarni tarbiyalashdan manfaatdordir. Davlat jamiyat madaniy hayotining tarkibiy qismi bo'lmish huquqiy madaniyat to'g'risida alohida g'amxo'rlik qiladi. Huquqiy ta'limning maqsadi har bir kishiga amaliy faoliyatda zarur bo'ladigan huquqiy bilimlarni belgilangan davlat standartlaridan kam bo'lmagan hajmda olish imkoniyatini berishdan iboratdir. Tarbiyaviy va o'quv ishlari shaxsning huquqiy ong darajasini inson, jamiyat, davlat manfaatlariga javob beradigan eng umumiy yuridik prinsiplar va normalarni anglab yetishga qadar oshirishga yo'naltirilishi lozim.

Bolada mustaqil fikr yuritish qobiliyatining shakllanishi va mustaqil ongning o'sishi uchun huquqiy tarbiyalangan bo'lishi shart.

Huquqiy ta'lim uzluksiz bo'lib, yoshlikdan boshlab berib borilishi lozim. Bolalar maktabgacha tarbiya muassasalaridayoq xulq-atvor qoidalaridan xabardor bo'lishi, ma'naviy va ba'zi huquqiy normalar to'g'risida boshlang'ich tushunchalar olishi, kelgusida o'quv davomida bu bilimlar kengaytirilishi va chuqurlashtirilishi, aniq ifodalangan huquqiy xususiyat kasb etishi zarur.

Huquqiy axborotdan barchaning erkin foydalana olishini ta'minlash, har kimga o'zining huquqiy bilimlarini oshirish uchun real sharoit yaratish fuqarolarga o'z huquqlari va erkinliklarini tegishli tarzda amalga oshirish, burchlarini bajarish, jamiyatning siyosiy hayotida ongli va faol ishtirok etish imkonini beradi. Huquqiy ta'lim-tarbiyaning o'tmishdan qolgan faqat bir tomonlama axborot berish - ma'rifatchilikka yo'naltirilganligini bartaraf etib, uni qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilish vazifalari bilan uzviyroq bog'lash zarur.

Shuni muttasil nazarda tutish kerakki, huquqiy ta'lim-tarbiya insonlarni huquq, qonuniylik ruhida tarbiyalash, huquqiy ma'rifat, qonunga hamda huquqqa nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning ijtimoiy-huquqiy faolligida, uning huquqiy madaniyatida o'zining tugal ifodasini topadi.

Aholining huquqiy tarbiyasi va ta'limini takomillashtirishga ta'lim va tarbiyaning hali foydalanilmagan mexanizmlarini yaratish, ulardan samarali foydalanish, tarbiya va ta'limning yangi shakllari va vositalarini joriy etish, moddiy-texnika negizini kuchaytirish yo'li bilan erishiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy qoidalarini targ'ib qilish huquqiy tarbiyaviy ishlarning muhim yo'nalishidir.

Voyaga yetmaganlarni ijtimoiy – psixologik va boshqa o'ziga xos xususiyatlari ular o'rtasida huquqiy targ'ibotni tashkil etishning yo'nalishlarini belgilaydi. Huquqiy tarbiyaga doir ishlarda voyaga yetmaganlarning quyidagi guruhlarini ajratib ko'rsatish qabul qilingan: o'rta umumiy ta'lim maktablari, hunar-texnika bilim yurtlari, texnikumlar o'qituvchilari, 18 yoshgacha

bo'lgan ishchi va qishloqdagi yoshlar, oliy o'quv yurtlari talabalari. Demokratik jamiyat qoidalarini mensimaydigan, qiyin tarbiyalanadigan, pedagogik jihatdan o'z holiga tashlab qo'yilgan, huquqbuzar voyaga yetmagan o'smirlar alohida toifani tashkil etadi.

Huquqiy targ'ibot shakllari doimiy amal qiladigan va bir martalik bo'lishi mumkin.

Doimiy amal qiladigan shakllarga quyidagilar kiradi: huquqiy bilimlar xalq universitetlari, huquqiy lektoriylar, yosh huquqshunos klublari va maktablari.

Huquqiy bilimlar xalq universitetlari yoshlar fakultetlari yosh yigitlar va qizlarning huquqiy tarbiyasida muhim rol o'ynaydi.

O'z o'quvchilarining qiziqishlari va qobiliyatlarini biladigan o'qituvchi, sinf rahbarining o'quvchilarning maktabdan tashqari huquqiy tarbiyaning ana shunday shakllarida ishtirok etishlarini targ'ib qilishi, bunday shakllarning maktabdagi intizom va o'zlashtirish ahvoriga ta'sirining samaradorligini o'rganishi, yosh huquqshunoslar maktablari tinglovchilarini kichik sinfdagilar targ'ibotchilik ishlariga, topshiriqlarni bajarishga jalb qilishi muhimdir.

Xulosa o'rnida har bir fuqoroda mustaqil ong shakllanishi va huquqiy tarbiya bo'lishi shart va zarur. Chunki har bir inson alohida olingan shaxs va alohida ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. <https://fayllar.org/mavzu-huquqiy-tarbiyaning-nazariy-asoslari-v3.html?page=55>
2. <https://fayllar.org/7-mavzu-innovation-pedagogika-talim-innovasiyalarining-mohiyat.html>
3. Kудaybergenova T.K. «O'rta maxsus o'quv yurtlarida huquqiy talim samaradorligini oshirish yo'llari».-Metodik qo'llanma, T-2011.
4. amiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi, «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi axborotnomasi, 1997 y.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH